

**AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG
ÉS A FELZÁRKÓZTATÁS VETÜLETEI
AZ OKTATÁSBAN**

II.

**A TEHETSÉGGONDOZÁSTÓL
AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ
TANULÁSIG**

**MTTK
Szabadka
Subotica**

Kiadó:
Forum Könyvkiadó, Újvidék
és Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Fő- és felelős szerkesztő:
Káich Katalin

Sorozatszerkesztő:
Bene Annamária

Szerkesztő:
Bene Annamária

Tudományos programbizottság:
Gábrity Molnár Irén (Szerbia)
Gajić, Olivera (Szerbia)
Hrvatić, Neven (Horvátország)
Ivanović, Josip (Szerbia)
Jeges Zoltán (Szerbia)
Káich Katalin (Szerbia)
Lepeš, Josip (Szerbia)
Orosz Ildikó (Ukrajna)
Peko, Anđelka (Horvátország)
Strédl Terézia (Szlovákia)
Szalay István (Magyarország)
T. Molnár Gizella (Magyarország)
Takács Márta (Szerbia)
Pehar, Lidija (Bosznia-Hercegovina)

Borítóterv
Torok Melinda

Lektor
Szabó József

Korrektor
Buzás Márta

Szerb, horvát lektor
Dragana Francišković

Angol lektor
Ódry Ágnes

Nyomda
VERZAL, Újvidék

TARTALOM

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A FELZÁRKÓZTATÁS VETÜLETEI AZ OKTATÁSBAN

II.

A TEHETSÉGGONDOZÁSTÓL AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSIG

Forum Könyvkiadó, Újvidék
és Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka,
2009

A KISISKOLÁSOK MATEMATIKAI KÉPESSÉGEINEK FELISMERÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIETNIKUS KÖRNYEZETBEN

PINTÉR JÁNOS–PINTÉR KREKITY VALÉRIA

Bevezető

A társadalom és a bennünket körülvevő kultúra sokszínű és változatos megjelenési formái naponta tapasztalhatók életünkben, amelyekre tudatosan sokszor fel sem figyelünk. A nevelőmunka során ellenben a pedagógus nem feledheti, hogy a tanuló csakis környezetével együtt szemlélve érthető meg. Kulturális háttere, nyelve, szimbólumrendszere, szokásvilága, értékeinek ismerete nélkül nehéz sikeres pedagógiai munkát végezni. A pedagógusnak tehát figyelembe kell vennie mindazokat az összefüggéseket, amelyek az etnikai csoportok, vallási különbségek, sajátos nevelési igényű, képességeikben eltérő tanulók, a nyelvi sokféleség társadalmi, kulturális, valamint nevelési kérdéseit foglalják magukba. Éppen ezért mind jobban megfogalmazódó kíváncsóság lenne az iskolai gyakorlatban a tanulókkal kapcsolatban tapasztalható eltérések tudomásulvétele, a nyitottság, az empátia, a tolerancia, a plurális értékrendszerek egymás melletti jelenlétének elfogadása. Ha valóban felelősségteljes, multikulturális érzékenységgel felruházott nemzedéket szeretnénk, akkor minden téren erre kell törekedni. A matematika, azonos logikájával, tartalmával, fogalmaival, szimbolikájával, a tudományok és kultúrák „közös nevezőjeként” is felfogható. A matematikai képességek felismerése és annak fejlesztése már kisiskolás korban jó alapot adhat e téren a pedagógus számára.

Matematikai képességek kiépítése

A matematika a maga elvontságával, egzakttságával, szilárd, axonometrikus formájával az összefüggések és szabályok kimeríthetetlen tárháza, amely kevés ismeret birtokában is kiváló terepe lehet a szellemi tevékenységnek (Gyarmathy 2001). Téves következtetésekhez jutnánk azonban, ha azt gondolnánk, hogy az ember kész matematikai képességekkel születik. Az öröklés bár meghatározza a megismerő folyamatok bizonyos sajátosságait, de az adott potencialitásokból csak a tárgyakkal, az eszközökkel, a technikával, a kultúrával való aktív kapcsolat révén alakul ki az analízáló és szintetizáló, az elvonatkoztató és általánosító stb. tevékenység képessége, melyek alapját adják azon képesség kialakulásának, hogy a változó viszonylatában az állandó megmaradására legyünk képesek. Ha ezek a feltételek adottak, akkor a matematikával való aktív kapcsolat révén megindulhat a matematikai képesség struktúrájának kialakulása (Rosca–Zörgő

1973). Ha ismerjük a struktúra összetételét és fejlődésének dinamikáját, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy a matematikai képességek alakulását megfelelően befolyásolhassuk és hozzájárulhassunk a tökéletesebb strukturálódáshoz.

A matematikai képességek kiépítését és fejlesztését az iskolai kezdő szakasz alapvető feladatának kell tekinteni. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a 4. osztály befejezése után a tanulók a megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a matematikatanulás iránt pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathassák tanulmányaikat.

A matematikai képességek gazdag tárházának kiépítése és fejlesztése kiskorban a következő területeken nyilvánul meg:

– összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség;

– emlékezet (mozgásos, tárgyi, ikonikus, fogalmi);

– válogató, osztályozó és rendszerező képesség;

– adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése;

– lényegkiemelő képesség;

– összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása;

– kreativitás;

– logikai gondolkodás elemi szinten;

– a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, a részek és az egész viszonya, a kapott eredmények ellenőrzése stb.);

– problémamegoldó gondolkodás fejlesztése;

– matematikai összefüggések modellezése, matematikai nyelv kialakulása;

– szövegösszefüggések értelmezése;

– adatok kiválasztása, köztük lévő kapcsolatok felfedezése;

– tapasztalatok kifejezése különféle módon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.) való megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerűbb esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával.

A matematikai fogalmak kialakulását a kezdő szakaszban megfelelő példák, az ezeket követő mentális kép, majd a fogalom, a szimbólum és csak mint kíséret: a terminus, maga a név követi. A matematikai képességek kialakulásának folyamata kezdetben a manipulálás, a képi szimuláció és a mentális műveletek mentén halad, a nyelvi konstrukciók: a definíciók, a fogalmakkal való operálás csak egy későbbi szakaszra jellemzők.

A játék szerepe a matematikai képességek fejlesztésében

A játékot a gyermek önszántából, különböző belső és külső motivációk hatására végzi. A játékos tevékenység során *tapasztalatokat szerez, érzékeli, észleli, megismeri* az őt körülvevő világot. A megismerés mellett különösen az érzelmek világa gazdagodik.

Több olyan játék van, amely a tanulók *képzeletét* gazdagítja. A tanulók akaratit tulajdonságai közül a *kitartást, határozottságot, önállóságot, céltudatosságot* fejleszti.

A *homo ludens* jellegzetességeit kutató *Huizinga* szerint tulajdonképpen a játék régebbi jelenség, mint amilyen a kultúra, mert – s itt minden bizonnyal a csoportos, társas játékokra gondolt – a játéktevékenység egyfajta, „*a barátság által féken tartott harc és ellenségeskedés*” megnyilvánulása. A *Piaget* svájci pszichológus által kidolgozott játékelmélet szerint viszont a játéktevékenység alakulása lényegében a gyermek értelmi fejlődésének sajátos magyarázataként tekinthető: ő ugyanis megkülönböztette a fejlődésben az asszimiláció (a hasonulás) és az akkomodáció (az idomulás) szintjeit, s meglátása szerint a fejlődésben a játéktevékenység elsősorban az *asszimiláció* egyik meghatározója. *Vigotszkij* sokszor és sok vonatkozásban idézett gondolatmenete szerint a játék hatással van az egyén fejlődésére éppúgy, mint ahogy befolyásolja az oktatás hatékonyságát is.

A játékpedagógia legátfogóbb célja tehát az, hogy segítse az egyént különböző képességeinek fejlesztésében, ehhez számára megfelelő tereket és feltételeket biztosítson, továbbá, hogy – a játéktevékenység dominanciája utáni életszakaszokban is – fenntartsa a gyermek (s később a felnőtt) sok szempontból gyümölcsöző kapcsolatát a játékkal, erősítse azt, és újabb játékokra ösztönözzön. A játék tehát nemcsak a tanulás kezdetének tekinthető bizonyos értelemben; hanem alkalmat ad – egyebek között – arra is, amit főként az iskola előtti és a kiskolai oktatás annyira lényegesnek tart: vagyis, hogy létrejöjjön a pedagógusnak a gyermekkel és a gyermekeknek egymással való közvetlen kapcsolata. A játék segíti a bármilyen korú gyermeknek az iskolai tevékenységben és a tanulásban való aktívabb részvételét is. Ezáltal biztosítja a fejlődés „*proximális kondícióit*”, kapcsolódik a gyermek domináns érdeklődéséhez, és optimális körülmények között megfelelő eszközöket kínál(hat) számára a cselekvéshez és a gondolkodáshoz. Nem kevésbé lényeges azonban az sem, hogy a különféle társasjátékok gyakoroltatják a gyermekekkel a nyerni és/vagy veszteni tudás képességeit is; ezek birtoklására ugyanis nem csak az iskolában, az életben is nagy szükségük lesz. A gyermekek akaratit tulajdonságai közül a *kitartást, határozottságot, önállóságot, céltudatosságot* fejleszti leginkább. A játék örömforrásai közé tartozik a versengés, a győzelem, a mozgás, a humor, a meglepetés, az izgalom, a ritmus, a ráismerés, a felfedezés. A játékok ötvözik az együttműködést és a versenyt: együtt kell működni másokkal élvezetes, szabályok szerinti tevékenységben és meg kell mérkőzni a többiekkel a sikerért, a győzelemért.

Az együttes tevékenység révén a játékok fejlesztik a közösségi szellemet, megteremtik az összetartozás, az elfogadottság érzését, és segítik az egyének szocializációját, együttműködési készségét. A játékok nem csupán szellemi kihívást jelentenek, hanem alkalmat teremtenek arra is, hogy a gyermekek erkölcsi érzéke is fejlődjék, s gyakorolják, miként kell viselkedni közösségben, társaságban.

A matematikai képességek, jóllehet lényegüket a mentális műveletekre alapozzák, mégis kialakulásuk és fejlesztésük kisiskolás korban megfelelő „játékoszabályok” interiorizálásán keresztül valósul meg.

A társadalom (környezet) hatása a matematikai képességek kiépítésében

Az egyes etnikumok között lényeges stílusbeli különbségek vannak, más elveket részesítenek előnyben, más célokat és feladatokat tűzhetnek ki maguk elé. Ebből kifolyólag egyes képességek megalapozása és fejlesztése is lehet eltérő. Néhány afrikai kultúrában például a miénktől jelentős mértékben eltérő számfogalom alakult ki, a kínai kultúrában például, ahol a matematika tanulása és a problémamegoldás során az abakuszt preferálják, a tanulók más képességei fejlődnek ki, mint azokban a kultúrákban, amelyekben a számoláshoz a papír és ceruza módszert használják. Más képességeket fejleszthetnek ki azok a diákok, akik olyan kultúrában élnek, ahol az említett területeken a számítógépekre hagyatkoznak elsősorban. Tehát a matematikai gondolkodás és a tanulás erősen függ a kontextustól.

Azok a gyermekek sokkal jobban tanulják a matematikát, akik számára a probléma valódi problémát tükröz, vagyis jelentéssel és valódi tartalommal bír, mint azok, akik csak a tankönyvekből ismerik az élet problémáit. Ugyanakkor a matematikai gondolkodást semmiképpen sem tekinthetjük kulturális, szociális vagy etnikai eredménynek.

Mi a helyzet, ha a matematikatanítás, -tanulás egy multietnikus, multikulturális, például egy tipikus vajdasági környezetben játszódik le?

A multikulturális, többnyelvű nevelés és oktatás alapos elméleti és gyakorlati kihívást jelent, nem csak az érintkező nyelvek és kultúrák terén, de pszichológiai, pedagógiai, szociológiai és gyakorlati jellegűeket is. Nyilván változásokat követel, kezdve az oktatási és nevelési célok és feladatok redefiníciójától, a tantervek jelentős módosításán és az iskolák munkájának átszervezésén keresztül, egészen a tanároknak, az ilyenfajta nevelésre és oktatásra való általános műveltségi, pszichológiai-pedagógiai, módszertani, de nyelvi felkészültségéig a tanárképző intézményekben (J. Ivanović, 2009).

A multietnikus és multikulturális környezetekben az lenne a természetes, hogy a gyermekek együtt játsszanak, együtt tanuljanak, harmonikusan, egymást erősítve fejlődjenek. A családok, az oktatás és nevelés specifikumait (nyelvi és kulturológiai) figyelembe véve, nyilván egyes tartalmakat a különböző etnikumok külön sajátítanak el. A megfelelő területeken biztosítani kell az összekötő hidakat is az emberek együttműködéséhez, a közös munkához, az együttéléshez – nem csak regionális szinten. A matematika közös tartalma, egységes szaknyelve és azonos szimbolikája sokban hozzájárulhat a gyermekek tevékenységei és gondolkodási modelljeinek kialakulásához. A játék szerepe a matematikai képességek kialakulásában és fejlesztésében pedig még egy nagy lehetőség a gyermekek együttműködéséhez, együttéléséhez.

A matematikai fogalom és terminus viszonya a kezdő matematikaoktatásban

A matematikai képességek és fogalmak előkészítő szakaszában nagy jelentőségük van a különböző játékoknak: konstrukciós építőjátékoknak, logikai-didaktikai játékoknak, különböző tevékenységeknek, számítógépes játékoknak stb. Nyilván magától érthető, hogy a hasonló korú gyerek otthon is, kortársai-iknál is, az utcán is együtt játszanak. Lehet, hogy még az óvodában is? És az iskolában?

A logikai lapokból is lehet házat építeni, úrhajót, vonatot készíteni. Meg kiválasztani az ilyen, vagy olyan nagyságú, vastagságú, színű, formájú lapokat. Csak fel kell mutatni a „mintát”. Nem érdemes háromszöget, téglalapot, vagy kört mondani, úgy sem tudják a fogalmakat. Közben halmazokat képeznek, vagy konjunkciót, esetleg diszjunkciót alkalmaznak. Nyelvi akadály nem létezik. A különbség a megoldásokban van – a matematikai képességekben.

Ha például a téglalap fogalmát akarjuk kialakítani, keresünk sok különböző példát: a tábla, az ablak, az ajtó, a füzetünk, a mennyezet stb. „Mintának” talán az ablakot is vehetjük. Hogy ezt az alakzatot éppen *téglalapnak* hívjuk, az fontos, de nem lényeges. Akkor is azok lesznek a tulajdonságai, ha netalán *pravougaoniknak* hívjuk.

Tegyünk annyi almát az asztalra, mint ahány ujjunk van az egyik kezünkön, minden ujjunkhoz rendeljünk egy-egy almát, majd válasszunk ki ugyanannyi gyereket stb. Ezek a halmazok csak számosságukban egyeznek meg. Ezt a számot *ötnek* nevezzük magyarul, de nevezhetnénk másképp is, a mennyiség attól nem változik.

A fogalom és a terminus (a név) nem ugyanaz. A gyerekek pedig sokszor csak a terminusokat ismerik, a fogalmakat csak részben. Van olyan eset is, amikor csak a megfelelő terminus ismeretlen – a nyelvi akadály.

A kommutatív, vagy asszociatív törvények neveit nem is szokás használni az alsó osztályokban. Attól még a fogalom kialakulhat.

De mi van a definíciókkal?

Szegény az a kisdiaák, aki a matematikai fogalmakat a definíciók által ismeri meg. Aki meg már definiálni is tudja a fogalmakat, az már kinőtte az alsó osztályokat.

Helyezzünk el négy játékot (vagy könyvet) egymás mellé, minél többféleképpen.

Csináljunk öt különböző színű virágból, három virágból álló tarka csokrokat, minél többféleképpen.

Sorolhatnánk tovább a különböző „problémákat”, amelyek megoldásához matematikai képességek szükségesek, matematikai intuíció, kreativitás.

Tehát játsszanak a gyermekek együtt, matematikai képességeik így alakulnak ki a legjobban. A terminusok, lehet, hogy vegyesek lesznek, vagy nem is alakulnak ki, de ez később könnyen pótolható, tisztázható. Az óvodában min-

den lehetőséget ki kell használni, hogy a különböző etnikumú gyermekek továbbra is együtt játsszanak.

Ha a kisdíák anyanyelvén kezdi az iskolát, a lehető legrövidebb időn belül adjunk neki később egy világnyelven (angol) is könyvet. Így lehetősége nyílik a szélesebb szakirodalom használatára és részt venni az emelt szintű aktivitás minden szintjén (körzeti, országos, nemzetközi). Ezzel lehetővé tesszük számára azt is, hogy szabadon válassza ki a továbbtanulás nyelvét, illetve, később zökkenésmentesen megállja a helyét a nemzetközi munkapiacon is.

IRODALOM

- Dienes Z. (1999): Építsük fel a matematikát. Budapest
- Gyarmati É. (2001): A tehetségről. Miskolc: Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete
- Fisher, R. (2000): Tanítsuk gyerekeinket gondolkodni – játékokkal. Budapest: Műszaki Könyvkiadó
- Ivanović, J. (2009): Tehetséggondozás a multikulturális környezetben. Magyarokanizsa: A tehetségek szolgálatában I. Nemzetközi Tehetséggondozó Konferencia
- Pintér J.–Pintér Krekity, V. (2008): Matematika és játék. Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
- Pintér J.–Krekity, V. (2009): A játék szerepe a matematikai tehetségek gondozásában. Magyarokanizsa: A tehetségek szolgálatában I. Nemzetközi Tehetséggondozó Konferencia
- Rosca A.–Zörgő B. (1973): A képességek. Budapest: Tudományos Könyvkiadó
- Torgyik J.–Karlovič J. T. (2006): Multikulturális nevelés. Budapest

The recognition and development of mathematical ability of children in multicultural environment

JÁNOS PINTÉR–VALÉRIA PINTÉR KREKITY

In multiethnic and multicultural environment it would be natural for children to play together and in that way they would make stronger and better their development. The fact is that some special sociological and pedagogical problems are differently handled within an ethnic family... (we mean here the language and cultural differences). But in some territories there should be a way to make some bridges, to connect people with different ethnic groups so they can successfully work and live together.

Mathematics as a common language should make better the communication between the ethnic groups and improve their behavior and thinking as a very special model.

Mirjana B. (1988) *Čuvanje i razvoj jezika*. Beograd: Institut za jezikoslovlje
Klasika i, M. Bogdanović (1991) *Priručnik za nastavnike i nastavnice*. Beograd:
Nauka. J. L. Ross S. M. Lee *Second Language Acquisition Model*. Springer University
University of Cambridge (1997) (2000)

Teaching and developing the creative abilities of students, future teachers

TO MIRCIO FANA

The paper starts from the observation that a large number of talented and
ambitious of children is a key factor which depends on the quality of school
teaching personnel. Since the teacher is the important play a creative teacher. His
creativity potential depends on the quality of the students and the development
of their intellectual abilities. However, the situation of society to improve
the teaching and learning process in general, depends to a large extent by
quality education of future teachers. It is one of the objectives of the research
project to identify the creative work and to be presented separately on the
one hand, for students, and on the other, for the teachers. One of the main
tasks of the school is to help students identify their own creative abilities and to
create conditions in which the ability to be able to fully develop. Theoretical
and practical experiences show that creativity can be developed, and in which
programs must meet every child during primary. The paper presented parti-
cular experiences concerning creative materials subject teaching that contribute to
many in the field of studies for the development of education.

CIP – A készülő kiadvány katalógizálása
A Matica srpska Könyvtára, Novi Sad

159.928.23-053.5/.6(082)

Az ESÉLYEGYENLŐSÉG és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban 2., A tehetséggondozástól az élethossziglani tartó tanulásig / [szerkesztő Bene Annamária]. – Újvidék : Forum ; Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009 (Novi Sad : Verzal). – 294. p. : ill. ; 23 cm

Magyar, szerb és horvát nyelvű tanulmányok. – Példányszám: 300. – Irodalom a tanulmányok végén. – A legtöbb tanulmány végén angol nyelvű rezümé.

ISBN 978-86-323-0755-1

a) Darovita deca – Zbornici

COBISS.SR-ID 241949447